

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Азизбек Гўзалович Холлиев,
Тарих фанлари доктори, доцент
Ўзбекистон Миллий университети
azizbekholliev@gmail.com

XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ

For citation: Azizbek G. Kholliiev. SYSTEM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN RUSSIA AT THE EARLY XVII-XIX CENTURIES. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.79-89

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360805>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XVII-XIX аср бошида Россияда ташқи иқтисодий алоқаларни бошқариш тизими шаклланиб боришининг асосий босқичлари ва йўналишлари кўриб чиқилади. Давлат бошқарув аппаратининг марказлашуви ўрганилаётган даврнинг ўзига хос тарихий шароитларида рўй берди ва унда ташқи иқтисодий алоқаларнинг идора қилиш масаласи Россиянинг умумий иқтисодий ривожланишининг муҳим таркибий қисмига айланди. Демак, ушбу мавзуни батафсил кўриб чиқиш Россиянинг ташқи иқтисодий алоқаларини амалга ошириш сиёсатининг тарихий эволюциясини таҳлил қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: Россия, ташқи иқтисодий алоқалар, бошқариш, савдо, тижорат, фаолият, тадбиркорлик, тизим.

Азизбек Гузалович Холлиев,
Доктор исторических наук, доцент
Национальный университет Узбекистана
azizbekholliev@gmail.com

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ СВЯЗЯМИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XVII-XIX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные этапы и направления становления системы управления внешнеэкономическими связями в России в XVII - начале XIX века. Централизация аппарата государственного управления произошла в конкретных исторических условиях изучаемого периода, и в нем вопрос управления внешнеэкономическими связями стал важной составляющей общего экономического развития России. Следовательно, детальное рассмотрение этой темы позволяет проанализировать историческую эволюцию внешнеэкономической политики России.

Ключевые слова: Россия, внешнеэкономические связи, управление, торговля, коммерция, деятельность, предпринимательство, система.

Azizbek G. Kholliiev,
Doctor of Sciences in History, Associate Professor
National University of Uzbekistan,
azizbekholliiev@gmail.com

SYSTEM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN RUSSIA AT THE EARLY XVII-XIX CENTURIES

ABSTRACT

This article considers the main stages and directions in the formation of the system for managing foreign economic relations in Russia in the 17th - early 19th centuries. The centralization of the public administration apparatus occurred in the specific historical conditions of the period under study, and in it the issue of managing foreign economic relations became an important component of the overall economic development of Russia. Consequently, a detailed consideration of this topic allows us to analyze the historical evolution of Russia's foreign economic policy.

Index Terms: Russia, foreign economic relations, management, trade, commerce, activity, entrepreneurship, system.

1. Долзарблиги:

Ташқи иқтисодий алоқаларнинг ҳар томонлама ривожланишини уларни бошқариш ва ташкил қилишнинг яхши созланган давлат-ҳуқуқий тизимини шакллантирмасдан туриб тасаввур қилиб бўлмайди.

Россиянинг хорижий давлатлар билан иқтисодий алоқалари соҳаси мамлакат иқтисодий ҳаётининг кўплаб йўналишларини қамраб олди. Бу йўналишлар орасида ташқи савдо алоҳида ўрин тутган эди.

Иқтисодий ривожланишнинг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлган савдо кўп жиҳатдан давлат томонидан тартибга солинади. Савдо сиёсати деганда давлатнинг ташқи савдога таъсир этувчи маъмурий, сиёсий, иқтисодий ва бошқа чоралари тушунилади.

XVII-XIX аср бошида Россияда ташқи иқтисодий алоқаларни бошқариш тизими шаклланиб боришини атрофлича ўрганиш масаласи ўзининг долзарблиги билан ажралиб туради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мавзуни тадқиқ жараёнида тарихийлик ва объективлик тамойилларига асосланиб, муаммоли-хронологик, структурали, тизимли ва қиёсий таҳлил ва бошқа усуллардан фойдаланилди.

Бир қатор муаллифлар мавзунинг энг аҳамиятли масалаларини ўзларининг изланишларида ёритиб берган. Жумладан, рус давлатида бошқарув аппаратининг шаклланишида “приказлар” деб номланган маҳкамаларнинг ўрни А.К.Леонтьев ва Н.В.Рыбалко томонидан таҳлил қилинган. Ўз навбатида, айнан ташқи алоқалар соҳасини идора қилган “Элчилик прикази”нинг фаолияти С.А.Белокуров томонидан ўрганилган.

Ҳар-қандай соҳа каби ташқи савдо ҳам давлат қонунчилиги томонидан ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинган. Айнан шу масала В.Н.Шкуновнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Ташқи иқтисодий алоқаларни, албатта, савдогарларнинг фаолиятисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шунинг учун, Н.В.Середа ва Н.В.Козлова ўзининг асосий эътиборини ёритишга қаратишган.

Бундан ташқари, абсолютизм ҳукм сурган тарихий шароитларда Россия империясининг ташқи иқтисодий ва бож сиёсатини тадқиқ қилишга Е.В.Лобас, М.М.Савченко, Л.А.Тимошина каби муаллифларнинг тадқиқотлари бағишланган.

3. Тадқиқот натижалари:

XVII асрнинг ўрталарига қадар тижоратга оид барча қонунчилик қарорлари асосан хазинага оид хусусиятга эга эди.

Приказлар (маҳкамалар, фармойишлар) табақавий-вакиллик монархияси давлат аппаратининг муҳим бўғини саналиб, сарой-вотчина тизими идоралари ўрнига келган эди. “Приказ” туридаги муассасалар турлича номланди: палата, сарой, четверть (чорак), изба (ёғоч уй, қабулхона) ва бошқ.[1] XVI асрнинг иккинчи ярмида “приказ” атамаси бошқа барча номлардан устун келди[2]. Улар давлатнинг марказий ижроя ва суд идоралари эди. Узок муддат фаолият юритган приказлар сони 40-гача мавжуд бўлиб, қисқа муддатли приказлар билан бирга эса икки баравар кўп эди.

Приказлар, мамлакатдаги вазиятдан келиб чиқиб, маълум маъмурий вазифаларни ҳал қилиш учун тартибсиз тарзда вужудга келди. Улар аниқ функционал мажбуриятларга эга эмасди ва кўпинча бир-бирини такрорларди. Бироқ, вақт ўтиши билан бошқарув тармоқларида приказларнинг маълум бир ихтисослашуви пайдо бўлди[3].

“Посольский приказ” (Элчилик прикази) (1601 йилда элчилик палатасидан қайта тузилган) махсус бошқарув маҳкамалар қаторида ўрин эгаллаган. У подшо ва Боярлар думасининг ижроя идораси эди. Ушбу муассаса “повытье”ларга* бўлиниб (*повытье - иш юритиш масалалари билан шуғулланадиган бўлим), улардан учтаси Фарбий Европа билан, иккитаси Шарқий мамлакатлар билан алоқаларни амалга оширган[4]. Ажнабийлар ва уларнинг Россияда туриши билан боғлиқ барча масалалар Элчилик прикази тасарруфида бўлган[5]. Ушбу идора нафақат дипломатик, балки Москва давлати ва хорижий давлатлар ўртасидаги савдо алоқалари учун ҳам масъул бўлган. Россияга келган хорижий савдогарлар, уларга инъом қилинган ёрликларига биноан, божлардан озод этилишидан ташқари, қўйидаги имтиёзга эга эдилар: барча савдо ишларида, рус кишилардан қарз пулларини ундиришда, ҳам аксинча улардан қарз ундирилганда ва бошқ. - фақатгина Элчилик приказида судлашиши мумкин эди (бу XVII асрда бир неча бор тасдиқланган; 1649 йил қонунномасида “ундай хорижий савдогарлар билан Элчилик прикази шуғулланишни давом эттириши ҳақида ҳеч нарса ёзилмаган”, ва шунинг учун бу ҳуқуқ 1651 йил ноябрда Боярлар думасига тақдим этилган ҳисобот кўчирмаси туфайли тасдиқланди)[6].

1649 йилда машҳур “Собор тузути (низом)” қабул қилинди, у аввалги қонунномалардан сезиларли даражада фарқ қилган. “Собор тузути” яратувчилари нафақат мавжуд меъёрий-ҳуқуқий базани умумлаштирибгина қолмай, балки, ўша даврнинг воқеликларини инобатга олиб, ҳуқуқий тартибнинг барча соҳаларига тўхталдилар ва ушбу ҳуқуқий материални сезиларли даражада қайта кўриб чиқдилар. Маълумотлар 25 боб ва 967 та моддада жамланди. Земство собори томонидан қабул қилинган 1649 йилги низом рус қонунчилигининг биринчи тўплами бўлиб, унда ҳуқуқнинг тармоқларга бўлиниши белгиланди.

1649 йилги низомда савдо соҳаси тилга олинади. Жумладан, “Бошқа давлатларга йўловчи ёрликлар тўғрисида” деб номланган VI-бобда шундай дейилади: “Ва агар кимдир Москва давлатидан тижорат ёки бошқа иш учун Москва давлати билан тинч-тотув бўлган бошқа давлатга бориши керак бўлса, унда Москвада ҳукмдорга таъзим бажо қилсин, шаҳарларда эса ҳокимлардан йўловчи ёрлиғини сўрасин, ушбу ёрликсиз йўлга чиқмасин. Шаҳарлардаги ҳокимлар эса уларга йўловчи ёрликларини кечиктирмай берсин”[7]. Бундан ташқари, судлар ҳақидаги бобда савдогарлар кўпроқ тилга олинади. Масалан, 94-моддада турли даражадаги савдогарларнинг нопоклиги учун тўлов миқдори ҳақида сўз юритилган[8]. Ушбу низомда тижорат ҳуқуқи меъёрлари, товар айланмасининг нисбатан катта ҳажмига қарамай, жиддий тарзда ривожланмаган.

1653 йил 25 октябр (4 ноябр) санасида подшо Алексей Михайлович Россияда ягона бож тизимини яратишга асос бўлган “Москва ва шаҳарларда қанча ва қандай товарларни кўрсатган ҳолда товарлар учун бож тўловларини ундириш тўғрисида”ги фармонни имзолади.

Россия ички ва ташқи савдосининг ўсиши молларларни ташиш, олиб кириладиган ва олиб чиқиладиган моллар учун давлат ғазнасига божхона тўловлари ва солиқларни тўлашнинг муайян қоидаларини ўрнатиш заруратини келтириб чиқарди. 1653 йил август

ойида юқори савдогар қатламларининг арзномаси қонуний бож ёрлиғини (Тижорат низомини) ишлаб чиқиш учун асос бўлди. Москва ва бошқа шаҳарлар савдогарлари уларга божхонада эълон қилинмаган молларни мусодара қилиш ҳуқуқини беришни; бошқа шаҳарларга борувчи савдогарларга моллари санаб ўтилган “кўчирмаларни” мажбурий тақдим этишни; божсиз савдони тўхтатиш учун барча шахсларни тинтув қилиш ҳуқуқини беришни талаб қилдилар[9].

1653 йил 25 октябрда (4 ноябр) қабул қилинган Тижорат низоми кўплаб майда савдо тўловларни бекор қилди ва уларнинг ўрнига ягона рубл божини жорий этди: туз сотиш учун ҳар бир рублдан 10 тийин, бошқа барча товарлар савдосидан тушадиган ҳар бир рублдан 5 тийин.

Бундан ташқари, Россия ҳудудида товарларни сотган хорижий савдогарлар учун оширилган бож жорий этилдики, бу подшо Алексей Михайлович ҳукуматининг рус савдосини рағбатлантириш ниятидан далолат берарди[10].

Подшо Алексей Михайловичнинг 1653 йилги фармони, Боярлар думаси томонидан тасдиқланган бўлиб, бож тўловларини тартибга солиш ва божларнинг бир хил меъёрий-ҳуқуқий базасини барпо этиш, бож тўловларини ундиришнинг унификация қилинган тизимини яратиш соҳасида ислохотлар жараёнини бошлаб берди, Россияда ягона бож сиёсатини амалга ошириш, савдо ва божхона ишларини ривожлантириш учун катта аҳамиятга эга бўлди[11].

Олти ой ўтгач, 1654 йилнинг 30 апрелида яна бир ҳужжат пайдо бўлдики, у бож тизимининг айрим жиҳатларини тартибга солиш билан боғлиқ эди ва кўпинча подшо Алексей Михайловичнинг низом ёрлиғи деб аталарди[12]. Низомга биноан, дунёвий ва диний феодаллар эгаликларида йўл божларини ундириш тақиқланди, ва тез орада эса ажнабий тижоратчиларнинг имтиёзларига ҳам ҳужум бошланди, уларга фақат улгуржи савдони амалга оширишга рухсат берилди, ўшанда ҳам чегара шаҳарларида. Шундай қилиб, чакана савдо хорижликлар рақобатидан ҳимоя қилинди.

1667 йил апрел ойида Янги тижорат низомининг[13] қабул қилинганлиги, бизнинг фикримизча, савдо соҳасини давлат-ҳуқуқий тартибланишнинг навбатдаги босқичи бўлдики, унда барча савдо тўловлари ҳар бир рублдан ўн пул миқдорига ягона йиғим билан алмаштирилди.

1667 йилги Янги тижорат низоми Дума котиблари Герасим Дохтуров ва Лукьян Голосов иштирокида Элчилик приказы бошлиғи Афанасий Ордин-Нашчокин раҳбарлигида ишлаб чиқилди. Қонунчилик ҳужжатини ишлаб чиқиш жараёнида “меҳмонлар” (ҳокимият олдида хизматлари бўлган савдогарлар), савдогарлар уюшмалари вакиллари, шаҳарликлар, шунингдек, голландиялик савдогар Петер Марселеснинг таклифларидан фойдаланилди.

Меркантилизм тавсифига эга бўлган низом муқаддима ва 94 моддадан иборат бўлиб, 1653 йилги тижорат низомига асосланган савдо қоидаларини деталлаштирди, хазинани тўлдириш ва рус савдогарлари қатламига ғамхўрлик қилишни эълон қилди. Қонунчилик ҳужжатида савдо божларини тўлашнинг аниқ муддатлари, миқдорлари ва тартиби белгиланди, товарлар сифати устидан қатъий назорат ўрнатилди ва уларни ташишга қўйиладиган талаблар белгилаб берилди.

1667 йилги Янги тижорат низомининг кўпгина моддалари хорижий тижоратчилар савдосини тартибга солиб, қаттиқ чеклаб қўйди. Чекловлар савдо жойлари ва вақтларига, шунингдек, моллар рўйхатига тегишли эди.

Хорижликларга чакана савдони амалга ошириш тақиқланди. Агар савдогар чакана савдо билан қўлга тушса, унда унинг моллари ва пуллари мусодара қилинар эди[14].

Уларнинг молларини ҳисобга олиш тартиби жорий этилди. Савдогарларнинг Псков, Новгород ва Архангельскдан рус давлатининг ичкарасига кириб боришига фақат ҳукмдор томонидан инъом этилган қизил муҳрга эга махсус ёрлик билан рухсат бериларди. Ҳукмдор учун моллар пудрат негизида сотиб олинарди ва Москвага фақат рус одамлари билан жўнатилар эди.

Чегара шаҳарларида хорижий савдогарлар 5% бож тўлардилар. Мамлакатнинг ичкарасидаги шаҳарларида савдо қилишга рухсат этилганлар “ҳар рублдан бир гривна*” (*гривна - оғирлиги бир қадоқча келадиган қумуш ёмби; пул бирлиги; ярим танга), яъни 10% миқдорида қўшимча бож тўлашган ва уларга фақат улгуржи савдо қилиш ҳуқуқи берилган. Шу билан бирга, “ҳар рублдан бир алтын*” (алтын*- уч тийинлик чақа; тўққиз пул) миқдорида олинадиган эски солиқ (6%) ўз кучини сақлаб қолди.

Хорижлик ўзига ўхшаган ажнабий билан рус товарлари билан савдо қилиш ҳуқуқини ҳам йўқотди. Бундай ҳолат рус савдогарларига сезиларли устунликлар берди ва бозорни рус ва хорижий савдогарлар ўртасидаги рақобатдан маҳрум қилди. Давлат эса хазинага тушадиган қўшимча оқимга эга бўлди.

Божхона тўловлари сезиларли даражада ошди. Низом моддаларида тижоратчиларнинг миллатига қараб савдо қилиш жойлари белгилаб берилганди. Масалан, Ғарбий европалликлар билан савдо Псков, Новгород ва Архангельскда амалга оширилар эди. Турли шаҳарларда савдо тартиби бир-биридан фарқланар эди.

Янги тижорат низоми, 1667 йил апрел ойида яратилганидан ва ўша йилнинг май ойида эълон қилинганидан сўнг, нафақат пойтахтда, балки бутун мамлакат бўйлаб, шунингдек чет элда жуда тез (июн ойида) маълум бўлди. Низом божхоналарда илиб қўйилди, ярмарка ва бозорларда эса ошқора эълон қилинди.

Янги тижорат низоми давлатнинг давлатнинг очик ҳомийлик позициясига ўтишини, шунингдек, рус тадбиркорлари ва савдогарларига нисбатан протекционистик сиёсатни белгиловчи дастлабки йирик қонунчилик ҳужжати эди. У 1755 йилги Бож низоми қабул қилингунга қадар амалда бўлди.

Шуни таъкидлаш керакки, Янги тижорат низомини қабул қилиниши билан бирга, Россияда алоҳида компаниялар ва турли халқлар вакилларининг савдо фаолиятини тартибга солувчи подшонинг шахсий фармонлари ва инъом ёрлиқлари эълон қилинди. Бундай ҳужжатлар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин: “Россияга ипак ва хом ашёни олиб кириш учун Арманистон компаниясига инъом қилинган ёрлиқ” (1667), “Царьграддан юнонлар олиб келадиган моллардан божларни ундириш тўғрисида” (1672), “Французлар ва немисларга молларини Архангельск шаҳрига олиб келишга рухсат бериш ва улардан йиғимларни ундириш тўғрисида”(1680), "Бранденбург курфюрсти фуқаролигидаги савдогарларнинг божларни тўлаган ҳолда барча турдаги моллар билан Архангельск шаҳри яқинидаги савдо қилиши тўғрисида” (1688) ва бошқ.[15]

Элчилик приказидан ташқари, маълум даражада ташқи савдо билан, тўғрироғи, Россияга маълум турдаги молларни етказиб бериш билан боғлиқ муассасалар мавжуд эди. Масалан, Россияда европалик шифокорларнинг пайдо бўлиши уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш ва мамлакатни дори-дармонлар билан таъминлаш заруратини туғдирди. Шу мақсадда 1620 йилда подшо Михаил Федорович даврида Аптека (дорихона) прикази ташкил қилинди.

Унинг ҳукмронлиги даврида хориждан дори воситаларини олиб киришни камайтириш, рус дори воситалари ва доривор хом ашёни экспорт қилишни кенгайтириш мақсадида махсус дорихона боғлари барпо этилди[16].

Пётр I даврида ушбу муассаса 1712 йилда Санкт-Петербургга кўчирилган Аптека канцеляриясига (девонхонасига) айлантирилди. Канцелярия ташқи савдо операцияларида фаол иштирок этди.

Бутун XVIII аср давомида Россиянинг ташқи савдоси Ғарбий Европа ва Шарқийга аниқ бўлинганди. Бу икки йўналиш шакллари, воситалари, йўллари, тижорат шароитлари билан бир-биридан фарқ қилганди. Рус савдогарларининг Европа мамлакатлари билан тўғридан-тўғри савдо алоқаларини ўрнатишига тилларни ва савдо қонунчилигининг ўзига хос хусусиятларини билмаслик, Россия-Европа савдосини амалда монополлаштиришнинг барча имтиёзларидан маҳрум бўлишни хоҳламаган савдогарларнинг тўғоноқлари тўсиқинлик қилар эди.

XVIII асрда савдо-сотик фаолияти “савдогарлар” атамаси билан белгиланиши давом этаётган бўлсада (гарчанд, “савдогарлар” атамасининг ўзи анча кеч қўлланила бошланган)[17], лекин у билан бирга янги “коммерция” (“тижорат”) тушунчаси ҳам пайдо бўла бошлади. Пётр I даврида у жуда кенг талқин қилинган; ташқи ва ички савдонинг ўзи, шунингдек, саноат, транспорт, пул муомаласи, кредит соҳаси “тижорат” деб тушунилган[18].

Россияда давлат аппаратини бюрократлаштириш ҳокимият тузилмаларини янада марказлаштириш жараёнлари билан айнан бир вақтда содир бўлди. Мутлақ монархияга ўтиш бутун давлат аппаратини қайта қуришга олиб келди, бу эса деярли бутун XVIII асрни, айниқса Пётр I даврини қамраб олди[19].

Марказий ҳокимиятни ислоҳ қилиш босқичма-босқич амалга оширилди. Натижада кўпчилик буйруқлар бекор қилинди, ўрнига тармоқ “коллегиялари” (ҳайъатлар) ташкил этилди.

Коммерц-коллегия Россияда ташқи иқтисодий алоқалар билан шуғулланувчи асосий муассасага айланди.

Пётр I томонидан коллегияларнинг дастлабки умумий режасини тузишига оид биринчи далиллар 1715 йилга мансубдир. Аммо 1712 йил 12 февралдаёқ Сенатга шахсий фармон билан Москвада таркиби хорижликлар ва зодагон рус савдогарларидан иборат “Коллегиум” ташкил этилганди. Фармонда шундай дейилганди: “Савдо-сотик ишини янада яхшироқ ҳолатга келтириш учун Коллегиум ташкил қилинсинки, тартибни яхшилаш учун унга қасамёд ичадиган бир-икки нафар чет эллик фуқаролар зарур...”[20].

Коллегиумнинг таркиби ва асосий фаолияти унинг таркибига кирган хорижликлар томонидан махсус “бандлар”да белгиланди. Уларда уч вазифа қўйилди: 1. Хорижий товарларининг кириб келиши ва чет эл савдогарларини жалб қилиш ҳисобига Россия ташқи савдо айланмасини кўпайтириш; 2. Россия манфаатларига риоя қилиш; 3. “Савдогарлар аҳлини бузувчи беадабликларни” йўқ қилиш[21]. Ушбу бандларга биноан барпо этиладиган муассасанинг фаолияти Россия ташқи савдоси масалалари атрофида тўпланиши лозим эди.

1715 йилда давлат идоралари Санкт-Петербургга кўчиб ўтди, ва у ерда Коммерц-коллегия ҳам жойлашди. Ўшанда коллегияни П.М.Апраксин бошқарди. 1717 йил 15 (26) декабрда турли коллегияларнинг президентлари ва вице-президентларини тайинлаш тўғрисидаги фармон чиқарилди. Махфий маслаҳатчи Пётр Толстой Коммерц-коллегия президенти этиб тайинланди[22]. Шу пайтнинг ўзида, коллегиянинг тузилиши масаласи кенгрок асосга ўтди.

1718 йил май ойида коллегиялар президентлари Сенатга “ажнабийлар ва руслар мансаблари ва уларнинг маошлари тўғрисида” ахборотномалар тақдим этишди. Коммерц-коллегияда жами 29 ходим (14 хорижлик ва 15 рус) мавжуд эди. Хорижликларга йилига 8800 руб. тўланиши керак эди. Рус ходимларнинг умумий маоши икки баробар камроқ миқдор билан белгиланди - 4223 руб.[23] Саводли, билимдон кадрлар етишмагани учун Коммерц-коллегия ишининг барча бўғинларига хорижлик мутахассисларни жалб қилиш зарурати юзага келди.

1719 йил 3 (14) мартда Коммерц-коллегия йўриқномаси тасдиқланди. Барча коллегияларнинг йўриқномаларини умумий қайта кўриб чиқиш пайтида у, гарчи унинг умумий тавсифи ўзгармаган бўлса ҳам, янгиси билан алмаштирилди (1724 йил 31 январ (11 феврал)). Коммерц-коллегия йўриқномасининг якуний матнида ушбу идора фаолиятини ташқи савдога йўналтириш ғояси устунлик қилди[24].

Шуни таъкидлаш керакки, Пётр I ушбу марказий муассасанинг ташқи савдо фаолияти йўналишларини белгилаб берди. Булар Франция, Испания ва Португалия билан, Эронда босиб олинган ерларда ва Болтиқбўйи минтақаларида савдо-сотикни амалга ошириш, Архангельск кит овчилигини ривожлантириш ва ташқи савдо учун савдогарлар компанияларини ташкил қилиш эди. Пётр I томонидан таклиф қилинган ташқи савдо дастури Россиянинг янги бозорларга, айниқса қимматбаҳо металлларга бой бозорларга кириб боришга интилишидан далолат берар эди.

XVIII асрнинг 20-йиллар охири ва 30-йиллар бошида ҳукуматнинг иқтисодий сиёсатини бошқарган муассасалар таркибида сезиларли ўзгаришлар рўй берди: 1731 йилда Мануфактур-контора (махкама) ва Берг-коллегиянинг Коммерц-коллегия таркибига кириши ҳукуматнинг ташқи савдога нисбатан иқтисодий сиёсатидаги ўзгаришни акс эттирди[25].

Бирлашган муассаса таркибида барпо этилган экспедицияларнинг* (*экспедиция – баъзи давлат идоралари таркибидаги бўлим) фаолият йўналишларини белгилаш Коммерц-коллегиянинг ўзига юкланди. У учта экспедицияга бўлинди: биринчиси - тижорат масалаларига, иккинчиси - тоғ-кон соҳасига, учинчиси - завод ва фабрикаларга йўналтирилди. 1736 йилда кончилик ишлари янги таъсис қилинган “генерал-берг-директориумга” ўтказилди.

1742 йил 7 (18) апрелдаги фармон билан Берг-коллегия ва Мануфактур-коллегия тикланди[26]; 1743 йилда эса - Бош магистрат. Шундай қилиб, Коммерц-коллегиянинг тасарруфида яна фақат тижорат билан боғлиқ ишлар қолди.

Императрица Екатерина II томонидан губерния муассасаларининг ташкил қилиниши Коммерц-коллегиянинг мавжуд бўлишини шубҳа остига қўйди, чунки унинг барча ишлари давлат палаталари ва вилоятларнинг бошқа давлат идоралари ўртасида тақсимланиши керак эди. 1796 йил 16 (27) сентябрдаги фармон билан Коммерц-коллегиясини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиндию, аммо бу ҳолда иқтисодиётнинг савдо каби муҳим тармоғини назорат қилишни вилоятларга бўлиш зарурлигини ҳисобга олиб, Коммерц-коллегия 1796 йил 19 (30) ноябрдаги фармон билан аввалги ҳолда сақлаб қолинди.

XVIII асрда, экспедициялардан ташқари, 1727 йилда ташкил қилинган Тижорат комиссияси ҳам мавжуд эди. 1760 йилда ушбу комиссиянинг ишлари Россия ташқи ва ички савдосини “тузатиш ва яхши ҳолатга келтириш” режасини ишлаб чиқиш учун Сенат ҳузурида ташкил этилган янги Тижорат комиссиясига топширилди. 1762 йил 8 январда аъзолари таркиби қисқартирилган иккинчи комиссия ҳам Коммерц-коллегия тасарруфига ўтказилди. 1764 йил 31 мартда эса унинг қошида мажлис таъсис этилдики, унинг махсус вазифаси савдо-сотикни кенг ёйиш билан боғлиқ барча лойиҳаларни муҳокама қилиш ва янги қоидаларни тузиш эди. 1796 йилда Тижорат комиссияси мавжудлигининг давом этиши кераксиз деб тан олинди ва комиссия тугатилди.

1800 йилда Коммерц-коллегиянинг янги штат жадвали тасдиқланди ва унинг президенти Г.П.Гагарин Тижорат вазири деб номлана бошлади. Коллегия таркибида еттита экспедиция мавжуд эди. Биринчисининг ваколатига кенг доирадаги ташқи савдо масалалари кирди. Иккинчи экспедиция Россиянинг ички савдосини ривожлантириш учун, учинчиси - савдо алоқа йўллари ва кемасозлик корхоналари учун, тўртинчиси - божхона ишлари учун масъул эди. Шунингдек, санок, ҳисоб-китоб ва махфий экспедициялар Коммерц-коллегия таркибига киритилди эди[27].

Коммерц-коллегия президенти қошидаги девон эса Тижорат вазири девони деб ўзгартирилди[28]. 1800 йилда Коммерц-коллегия, таркибига президент ва 10 ҳукумат аъзоларидан ташқари, савдогарлар ва фабрика эгаларидан 13 киши киритилди.

1800 йилда Тижорат вазирлигининг ўзи тузилмасдан, фақат савдо вазири лавозими жорий этилди. Г.П.Гагарин ўзининг янги лавозимида узок ўтирмади: 1801 йил 11 декабрда унинг ўрнига Н.П.Румянцев тайинланди[29].

1802 йилга келиб тижорат вазирига бўйсунувчи муассасалар таркибига Коммерц-коллегия, тижорат вазири қошидаги девон ва Петербург ликвидация (тугатиш) маҳкамаси (1802 йил 3 сентябргача) кирди.

1802 йил 8 сентябрда Александр I “Вазирликлар таъсис қилиш тўғрисида”ги манифестга имзо чекиб, саккизта вазирлик, жумладан, Тижорат вазирлиги тузилганлигини эълон қилди. Айни вақтда Н.П.Румянцевнинг тижорат вазири лавозимида қолиши ҳам тасдиқланди[30].

1803 йил 8 январда вазир қошидаги девон Тижорат вазири ҳузуридаги асосий ижроия-бошқарув идораси - Тижорат вазири департаментига айлантирилди. Шундай қилиб, Тижорат вазирлигининг тузилиши иккита таркибий бўлинма – Коммерц-коллегия ва Тижорат вазири

департаменти негизида қарор топиб, Тижорат вазирлигининг бутун фаолияти давомида ташкилий тузилмасини белгилаб берди.

Тижорат вазирининг 1803 йилнинг 16 апрелида Вазирлар кўмитасига тақдим этган “Тижорат бўлимини ташкил этиш тўғрисида”ги хабарига кўра, Тижорат вазирлигида иш юритиш “коллегиал тартиб асосида” сақланиб қолган[31].

1804 йил октябр ойида эса Коммерц-коллегия таркибидаги Санок экспедициясини Савдо баланслари экспедициясига айлантириш тўғрисида қарор қабул қилинди[32].

Россия империясининг Тильзит шартномасига биноан Англияга нисбатан қўлланилган қитъавий қамалга қўшилиши билан 1807 йилнинг 28 октябрида Санкт-Петербургда Тугатиш комиссияси тузилди. Комиссиянинг вазифаси инглизларнинг секвестр қилинган барча мол-мулкни бошқариш ва рус кредиторлари талабларини ушбу мулк ҳисобидан қондириш эди[33].

1809 йилда тижорат вазири тасарруфи остида қитъавий қамал даврида хорижий кемаларни Россия бандаргоҳларида қабул қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш учун Санкт-Петербург бетараф кема қатнови ишлари комиссияси ташкил қилинди.

1810-1811 йиллардаги вазирлик ислохотининг якуний даврининг бошида Тижорат вазирлиги таркибида қуйидаги идоралар ила ўз фаолиятини давом эттирди: Тижорат вазири департаменти ва Коммерц-коллегия, шунингдек, Санкт-Петербург тугатиш комиссияси ва Бетараф кема қатнови ишлари бўйича комиссия.

1810 йилда вазирликларни қайта тузиш билан тижорат вазири лавозими тугатилди, Коммерц-коллегия эса молия вазирига бўйсундирилди. Ташқи савдо ва божхона ишлари Молия вазирлиги бошқармасига, ички савдо ва коммуникациялар бўйича ишлар эса Ички ишлар вазирлиги тасарруфига ўтказилди. 1811 йилда ҳал қилинмаган суд ишларини якунлаш ва божхона қисми ҳисоб-китобларини текшириш учун 1811 йилда Молия вазирлигининг ташқи савдо департаменти директори бўлимида Коммерц-коллегиянинг вақтинчалик департаменти ташкил қилинди.

1811 йил 25 октябрда Ташқи савдо департаментининг расмий очилиш маросими бўлиб ўтди. Ташқи савдо департаментининг Суд бўлими ташкил этилиши билан, 1823 йил 27 декабрдаги (1824 йил 8 январ) фармонга биноан, Коммерц-коллегиянинг муваққат департаменти ёпилди ва шу тариқа Коммерц-коллегия батамом тугатилди.

4. Хулоса:

XVII-XIX аср бошида Россия империясида ташқи иқтисодий алоқаларни бошқариш ва ташкил қилишнинг давлат-ҳуқуқий тизимини шакллантириш жараёнлари ўзига хос йўлни босиб ўтди. Бу давр мобайнида рус давлати томонидан ташқи иқтисодий сиёсатни юрғатишнинг асосий тенденциялари намоён бўлди. Бошқарув тизимидаги ўзгаришлар приказлар ўрнига коллегияларнинг келиши, ундан кейин эса вазирликларнинг таъсис қилинишида ўз ифодасини топди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах. Т.3. Акты Земских соборов. - Москва: Юридическая литература, 1985. - С.13. (Russian legislation of the 10th-20th centuries. In 9 volumes. V.3. Acts of Zemsky Sobors. - Moscow: Legal literature, 1985. - P.13.)
2. Леонтьев А.К. Образование приказной системы управления в русском государстве. Из истории государственного аппарата в конце XV- первой половине XVI вв. - Москва: Изд-во МГУ, 1961. - С.58. (Leontyev A.K. The formation of a prikaz system of management in the Russian state. From the history of the state apparatus at the end of the 15th - first half of the 16th centuries. - Moscow: Moscow state university Publishing House, 1961. - P.58.)
3. История отечественного государства и права / Отв. ред. И.А. Исаев. - Москва: Проспект, 2012. - С.70. (History of the domestic state and law / Ex. ed. I.A. Isaev. - Moscow: Prospekt, 2012. - P.70.)

4. История государственного управления России. / Отв. ред. В.Г. Игнатов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. -С.59. (History of public administration in Russia. / Ex. ed. V.G. Ignatov. -Rostov-on-Don: Phoenix, 2002. -P.59.)
5. Рыбалко Н.В. Российская приказная бюрократия в Смутное время начала XVII в. - Москва: Квадрига; МБА, 2011. - С.61. (Rybalko N.V. Russian administrative bureaucracy in the Time of Troubles of the early 17th century. - Moscow: Quadriga; MBA, 2011. - P.61.)
6. Белокуров С.А. О посольском приказе. - Москва: Имп. О-во истории и древностей российских при Московском ун-те, 1906. - С.36 (Belokurov S.A. About the Posolskiy prikaz. - Moscow: Imp. Society of History and Russian Antiquities at Moscow University, 1906. - P.36)
7. Полное собрание законов Российской империи I. №7157 - О проезжих грамотах в иные Государства. Т.I. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С.8. (Complete collection of laws of the Russian Empire I. No. 7157 - On travel documents to other states. Vol.I. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.8.)
8. Соборное Уложение 1649 г. Глава X. О суде. Ст.94. - С.109. (The Sobornoe Ulozhenie (cathedral code) of 1649. Chapter X. About the court. Art.94. - P.109.) (<http://www.hist.msu.ru/ER/Text/1649/10.htm>).
9. Принят Торговый устав 1653 г. / Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина. (The Trade Charter of 1653 was adopted / Presidential library named after B.N.Yeltsin) (<https://www.prilib.ru/history/619689>).
10. Полное собрание законов Российской империи I. №7162 - О взимании таможенной пошлины. Т.I. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С.304. (Complete collection of laws of the Russian Empire I. No. 7162 - On the collection of customs duties. Vol. I. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.304.)
11. Воронин С.И. Торговый устав 1653 года / Центральный музей таможенной службы (Voronin S.I. Trade Charter of 1653 / Central Museum of Customs Service) (<https://museum.customs.gov.ru/document/text/253949>).
12. Тимошина Л.А. Таможенная грамота 1654 г.: проблема атрибуции / Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI -XIX вв.: сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / сост. А. И. Раздорский. - Курск, 2009. - С.82. (Timoshina L.A. Customs charter of 1654: the problem of attribution / Trade, merchants and customs in Russia in the 16th -19th centuries: collection of materials of the Second international. scientific conf. (Kursk, 2009) / comp. A. I. Razdorsky. - Kursk, 2009. - P.82.)
13. Полное собрание законов Российской империи I. №7175 - Новоторговый устав. Т.I. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С.677. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire I. No. 7175 - New Trade Charter. Vol. I. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.677).
14. Полное собрание законов Российской империи I. №7175 - Новоторговый устав. Т.I. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - Б.684. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire I. No. 7175 - New Trade Charter. Vol. I. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.684.)
15. Таможенное дело России (сборник материалов и документов). - Москва: Автор, Юнапс. 1997. -С.161,167,182,208. (Customs affairs of Russia (collection of materials and documents). - Moscow: Author, Urap. 1997. -P.161,167,182,208.)
16. Шкунов В.Н. Государственно-правовое регулирование внешней торговли Российской империи в XVIII- XIX веках. – Саратов: Ай Пи Эр медиа, 2018. - С.36. (Shkunov V.N.

- State legal regulation of foreign trade of the Russian Empire in the 18th-19th centuries. – Saratov: IPR media, 2018. - P.36.)
17. Середина Н.В. Купечество в структуре населения городов России / Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI-XIX вв.: сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / сост. А. И. Раздорский. - Курск, 2009. - С.174. (Seredina N.V. Merchants in the structure of the population of Russian cities / Trade, merchants and customs affairs in Russia in the 16th-19th centuries: collection of materials of the Second international scientific conf. (Kursk, 2009) / comp. A. I. Razdorsky. - Kursk, 2009. - P. 174.)
 18. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е - начало 60-х годов. - Москва: Археографический центр, 1999. - С.6. (Kozlova N.V. Russian absolutism and merchants in the 18th century: 20s - early 60s. - Moscow: Archaeographic Center, 1999. - P.6.)
 19. История отечественного государства и права / Отв. ред. И.А. Исаев. - Москва: Проспект, 2012. - С.143. (History of the domestic state and law / Ex. ed. I.A. Isaev. - Moscow: Prospekt, 2012. - P.143.)
 20. Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. Том I. -Москва, - Ленинград, 1945. - С.205. (Voskresensky N.A. Legislative acts of Peter I. Volume I. -Moscow, - Leningrad, 1945. - P.205.)
 21. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е - начало 60-х годов. - Москва: Археографический центр, 1999. - С.46. (Kozlova N.V. Russian absolutism and merchants in the 18th century: 20s - early 60s. - Moscow: Archaeographic Center, 1999. - P.46.)
 22. Полное собрание законов Российской империи I. №3133 - О назначении в Коллегии Президентов и Вице-президентов. Т.V. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С.527. (Complete collection of laws of the Russian Empire I. No. 3133 - On the appointment of Presidents and Vice-Presidents to the Collegiums. Vol.V. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.527.)
 23. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е - начало 60-х годов. - Москва: Археографический центр, 1999. - С.49. (Kozlova N.V. Russian absolutism and merchants in the 18th century: 20s - early 60s. - Moscow: Archaeographic Center, 1999. - P.49.)
 24. Козлова Н.В. Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е - начало 60-х годов. - Москва: Археографический центр, 1999. - С.81. (Kozlova N.V. Russian absolutism and merchants in the 18th century: 20s - early 60s. - Moscow: Archaeographic Center, 1999. - P.81.)
 25. Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII века: промышленная политика и управление. – Москва, 1953. - С.117. (Pavlenko N.I. Development of the Russian metallurgical industry in the first half of the 18th century: industrial policy and management. - Moscow, 1953. - P.117.)
 26. Полное собрание законов Российской империи I. №8543 - О бытии вместо Генерал-Берг-Директориума по-прежнему Берг и Мануфактур-Коллегиям, каждый особо. Т. XI. - Санкт-Петербург: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - С.594. (Complete Collection of Laws of the Russian Empire I. No. 8543 - On the existence, instead of the General Berg-Directorium, still Berg and Manufactory Collegiums, each separately. Vol. XI. - St. Petersburg: Printing house of the II Department of His Imperial Majesty's Own Chancellery, 1830. - P.594.)
 27. Шкунов В.Н. Государственно-правовое регулирование внешней торговли Российской империи в XVIII- XIX веках. – Саратов: Ай Пи Эр медиа, 2018. - С.102. (Shkunov V.N. State legal regulation of foreign trade of the Russian Empire in the 18th-19th centuries. – Saratov: IPR media, 2018. - P.102.)

28. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-1917. - Санкт-Петербург: Наука, 2002. Т. 3. С. 109. (Higher and central state institutions of Russia, 1801-1917. - St. Petersburg: Science, 2002. Vol. 3. P. 109.)
29. Россия давлат тарих архиви. 1329-фонд, 1-рўйхат, 24-иш, 66-варақ. (State historical archive of Russia. Fund 1329, list 1, case 24, sheet 66.)
30. Лобас Е.В., Савченко М.М. Внешнеторговая и таможенная политика Российской империи начала XIX века. - Москва: РИО Российской таможенной академии, 2017. - С.57. (Lobas E.V., Savchenko M.M. Foreign trade and customs policy of the Russian Empire at the beginning of the 19th century. - Moscow: RHS Russian Customs Academy, 2017. - P.57.)
31. Россия давлат тарих архиви. 13-фонд, 2-рўйхат, 804-иш, 19-варақ. (State historical archive of Russia. Fund 13, list 2, case 804, sheet 19.)
32. Россия давлат тарих архиви. 1260-фонд, 1-рўйхат, 562-иш, 43-48-варақлар. (State historical archive of Russia. Fund 1260, list 1, case 562, sheets 43-48.)
33. Приходько М.А. Торговля и коммерческое дело и учреждение министерства коммерции в России в начале XIX в. (Организационно-структурный аспект) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI-XIX вв: сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / сост. А.И. Раздорский. - Курск, 2009. - С.213. (Prihodko M.A. Trade and commerce and the establishment of the Ministry of Commerce in Russia at the beginning of the 19th century. (Organizational and structural aspect) // Trade, merchants and customs affairs in Russia in the 16th-19th centuries: collection of materials of the Second International. scientific conf. (Kursk, 2009) / comp. A.I. Razdorsky. - Kursk, 2009. - P.213.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000